

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

TEXNIK SOHALAR BO'YICHA INGLIZ TILIDAGI TERMINOLOGIYANI O'RGATISH METODIKASI

Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi

Professional ta'limni rivojlantirish instituti doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnik sohalarda ingliz tilidagi terminologiyani samarali o'rgatish metodikalari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim yondashuvlari, jumladan, CLIL texnologiyalari orqali texnik mutaxassislarning kasbiy leksikasini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada texnik ingliz tilini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati va samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Texnik ingliz tili, terminologiya, kompetensiyaviy yondashuv, CLIL metodi.

Abstract: This article explores effective methodologies for teaching English terminology in technical fields. It examines modern educational approaches, including CLIL, Edutainment, project-based learning, and blended learning, which enhance the professional vocabulary of technical specialists. Additionally, the importance and effectiveness of the competency-based approach in teaching technical English are substantiated.

Key words: Technical English, terminology, competency-based approach, CLIL.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методики эффективного обучения английской терминологии в технических сферах. Анализируются современные образовательные подходы, включая CLIL, Edutainment, проектный метод и смешанное обучение, способствующие развитию профессионального лексикона технических специалистов. Кроме того, обоснована значимость и эффективность компетентностного подхода в преподавании технического английского языка.

Ключевые слова: Технический английский язык, терминология, компетентностный подход, CLIL.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda texnik sohalar jadal rivojlanib, innovatsion texnologiyalar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Sanoat, muhandislik, axborot texnologiyalari, avtomobilsozlik, energetika va boshqa ko'plab texnik yo'nalishlarda ishlayotgan mutaxassislar uchun ingliz tilidagi terminologiyani chuqur o'zlashtirish muhim ahamiyatga ega. Sababi, ingliz tili bugungi kunda xalqaro ilmiy-texnik axborot almashinuvi, dasturlash, muhandislik loyihalari, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni rivojlantirish jarayonida asosiy vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Texnik sohalarda ingliz tilining ahamiyati bir necha jihatlar bilan izohlanadi. Birinchidan, ilmiy maqolalar, darsliklar, qo'llanmalar, standartlar va ko'rsatmalar asosan ingliz tilida nashr etiladi. Dunyoning turli mamlakatlari olib borilayotgan texnologik tadqiqotlarning aksariyati ingliz tilida yuritiladi va bu bilimlarga ega bo'lish mutaxassislarning global miqyosda ish olib borishiga zamin yaratadi. Ikkinchidan, zamonaviy ishlab chiqarish va texnologik jarayonlar ko'p hollarda xalqaro hamkorlik asosida amalga oshiriladi. Shu sababli, turli texnik sohalarda ishlovchi mutaxassislar, muhandislar, dasturchilar va avtomatlashtirish bo'yicha mutaxassislar xorijiy hamkasblari bilan samarali muloqot qilishlari uchun ingliz tilidagi texnik terminlarni mukammal bilishlari talab etiladi.

Bundan tashqari, bugungi kunda ko'plab global kompaniyalarda texnik hujjatlar, shartnomalar, loyiha taqdimotlari va dasturiy ta'minot interfeyslari aynan ingliz tilida yuritiladi. Xalqaro sertifikatlash dasturlari (masalan, ISO, IEEE, OSHA va boshqalar) ham texnik mutaxassislardan ingliz tilini tushunish va qo'llay olishni talab qiladi. Shu bois, texnik ingliz tilini o'rgatish metodikasini takomillashtirish, samarali usullarni joriy etish va o'quv jarayoniga innovatsion yondashuvlarni qo'shish dolzarb masala hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani samarali o'rgatish metodikasi keng tahlil qilinadi. Xususan, texnik mutaxassislar uchun ingliz tilini o'qitishda qo'llanilayotgan ilg'or usullar, interaktiv texnologiyalar, kontekstual yondashuvlar va amaliy mashg'ulotlar asosida o'quv jarayonini tashkil etishning samarali yo'llari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, o'qitish samaradorligini oshirish uchun kommunikativ yondashuv, CLIL (Content and Language Integrated Learning), Edutainment, loyiha metodi, simulyatsion texnologiyalar va kasbiy faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim metodlarining o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminlarni o'rgatishda duch kelinadigan asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari muhokama qilinadi. Jumladan, texnik atamalarining murakkabligi, ularning tarjimai va izohlanishidagi qiyinchiliklar, o'quvchilarning til bilim darajasi va motivatsiyasiga bog'liq muammolar ko'rib chiqiladi.

Mazkur maqola texnik sohalarida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, kasb-hunar ta'limi o'qituvchilari va texnik ingliz tilini o'qitish metodikasini takomillashtirishga qiziquvchi tadqiqotchilar uchun foydali bo'lishi kutilmoqda.

Kompetensiyaviy yondashuv – bu o'quvchilarning faqatgina bilimlarini oshirish emas, balki ularni real hayot va kasbiy faoliyatda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodologiyasidir. Ushbu yondashuv o'quv jarayonini interaktiv, amaliy va kasbiy yo'naltirilgan qilish orqali o'quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

UNESCO ta'rifiga ko'ra, kompetensiya – bu bilim, ko'nikma va shaxsiy fazilatlarining majmuasi bo'lib, ma'lum bir faoliyat turini samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan qobiliyatni bildiradi (UNESCO, 2015) ^[1].

V. V. Kraevskiy kompetensiyaviy yondashuvni shunday izohlaydi:

“Bu yondashuvning asosiy maqsadi o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan birga, ularni real kasbiy muhitga moslashtirish va aniq vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirishdan iborat” ^[2].

Shuningdek, A. V. Xutorskoy kompetensiyani shaxsning bilim va ko'nikmalarini muayyan faoliyat sharoitlarida qo'llay olish qobiliyati sifatida ta'riflab, kompetensiyaviy yondashuvni ta'lim jarayonining asosiy tamoyillaridan biri deb hisoblaydi ^[3].

Kompetensiyaviy yondashuv quyidagi jihatlarga asoslanadi:

- Bilimning amaliy qo'llanilishi – nazariy ma'lumotlarni o'quvchilarga yetkazish bilan cheklanmasdan, ularni kasbiy faoliyatda qo'llash imkoniyatini yaratish.
- Funktsional savodxonlik – o'quvchilarning o'z sohalarida muammolarni hal qilishga qodir bo'lishlari.
- Ijtimoiy-madaniy moslashuv – o'quvchilarning kasbiy muhitga moslashuvchanligi va jamoada ishlash qobiliyatini shakllantirish.
- Shaxsiy rivojlanish – o'quvchining doimiy o'zini rivojlantirish va kasbiy mahoratini oshirish ko'nikmalarini shakllantirish.

Kompetensiyaviy yondashuv va kasbiy ta'lim. Texnik ta'lim sohasida kompetensiyaviy yondashuvni qo'llashning muhimligi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan ta'kidlangan. Masalan, J. Raven kompetensiyani “insonning murakkab faoliyat sharoitlarida mustaqil harakat qilish va qaror qabul qilish qobiliyati” sifatida belgilaydi va uning kasbiy ta'limdagi o'rniga alohida urg'u beradi ^[4].

O'zbekiston ta'lim tizimida ham kompetensiyaviy yondashuv muhim metodologik yo'nalishlardan biri sifatida ko'riladi. A. Usmonov va B. Boboyev kompetensiyaviy yondashuvning o'quvchilarga nafaqat nazariy bilim berish, balki ularni kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi rolini ta'kidlaydilar ^[5].

Kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishi bo'lib, o'quvchilarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish va real hayot sharoitida bilimlarini qo'llashga tayyorlashni maqsad qiladi. Bu yondashuv texnik mutaxassisliklar bo'yicha ingliz tilini o'qitishda katta ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning kasbiy terminologiyani chuqur o'zlashtirishiga va uni amaliyotda samarali qo'llashiga yordam beradi. Texnik ingliz tilini o'qitishda samaradorlikni oshirish uchun turli zamonaviy metodlardan foydalaniladi. Ushbu metodlar o'quvchilarning nafaqat til bilimlarini, balki kasbiy kompetensiyalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodikasi – bu mundarija va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish metodikasi bo'lib, kasbiy va akademik fanlarni chet tili (bu holatda ingliz tili) orqali o'rgatishni nazarda tutadi. Mazkur metodika o'quvchilarga bir vaqtning o'zida ham kasbiy bilimlarni, ham xorijiy

tilni o'zlashtirish imkonini beradi. CLIL metodikasi David Marsh tomonidan 1994-yilda ilgari surilgan bo'lib, bugungi kunda ko'plab ta'lim tizimlarida, ayniqsa texnik va kasbiy ta'lim sohalarida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Mazkur metodika texnik fanlarni ingliz tilida o'qitish orqali kasbiy leksikani o'zlashtirishni ta'minlaydi. Masalan, avtomobilsozlik bo'yicha ta'lim olayotgan talabalar dars davomida mexanik tizimlar haqida ingliz tilida ma'lumot oladilar.

CLIL metodikasi quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

- 1) **Ikki tomonlama maqsad** – mazkur metodda o'quvchilar bir vaqtning o'zida kasbiy (texnik) bilimlarni va ingliz tilini o'zlashtiradilar.
- 2) **Kontekstual o'rganish** – texnik atamalar tabiiy kontekstda o'rganiladi, ya'ni ular haqidagi ma'lumot aniq fanlar orqali beriladi.
- 3) **Faol o'qitish** – o'quvchilar turli topshiriqlar, amaliy mashg'ulotlar va loyiha ishlarida ishtirok etish orqali tilni va kasbiy terminologiyani o'rganadilar.
- 4) **To'g'ridan-to'g'ri qo'llash** – kasbiy atamalar real vaziyatlarda, laboratoriya ishlari, texnik hujjatlar bilan ishlash va kasbiy muhitdagi topshiriqlar orqali o'zlashtiriladi.
- 5) **Interaktivlik** – o'quvchilar guruhlarda ishlash, muhokama qilish, texnik mavzularda taqdimotlar tayyorlash orqali kasbiy so'z boyligini rivojlantiradilar.

CLIL metodikasini samarali joriy etish uchun uni aniq bosqichlarga bo'lish lozim. Har bir bosqich o'ziga xos jarayonlardan iborat bo'lib, texnik sohalariga moslashgan holda amalga oshiriladi. CLIL metodikasi quyidagi uch asosiy bosqichda olib boriladi.

Tayyorlov bosqichi. Bu bosqich CLIL metodikasi asosida ta'lim jarayonini tashkil etish uchun dastlabki tayyorgarlik bosqichidir. Uni quyidagi elementlar tashkil etadi:

- a) Talabalarning ingliz tilidagi boshlang'ich bilim darajasini baholash. CLIL metodikasi samarali bo'lishi uchun talabalar ingliz tilida yetarli bazaviy bilimlarga ega bo'lishlari lozim. Shu sababli, darslar boshlanishidan oldin talabalar quyidagi jihatlar bo'yicha baholanadi:

1-rasm: CLIL metodikasini samarali bo'lishi uchun zaruriy, bazaviy bilimlar

- b) Texnik fanlar bo'yicha o'quv dasturini tahlil qilish. CLIL metodikasi muayyan texnik yo'nalishga mos ravishda shakllantirilishi lozim. Shu sababli, bu bosqichda quyidagilar amalga oshiriladi: Texnik yo'nalish bo'yicha asosiy mavzular aniqlanadi (masalan, avtomobil mexanikasi, muhandislik, elektronika va dasturlash). Texnik terminlar ro'yxati tuziladi (talabalarning kasbiy terminlari belgilanadi). O'quv dasturiga ingliz tilidagi kasbiy matnlar kiritiladi (fokus faqat til emas, balki kasbiy bilimlarni ham qamrab olishi kerak).

2-rasm: Texnik fanlar bo'yicha o'quv dasturini tahlil qilish

- c) O'quv materiallarini ingliz tilida tayyorlash. O'quv materiallari kasbiy mazmunga ega bo'lib, ingliz tilidagi matnlar, videolar, infografikalar va interaktiv dasturlarni o'z ichiga olishi kerak. Bu jarayonda quyidagilarga e'tibor beriladi:

O'qitish jarayoni. CLIL metodikasining asosiy bosqichi bo'lib, unda talabalar texnik terminologiyani o'zlashtirish jarayoniga jalb etiladi. Bu bosqich quyidagi yo'nalishlar asosida amalga oshiriladi:

- a) Talabalarga kasbiy terminologiyani ingliz tilida tushuntirish. Texnik atamalar mustaqil ravishda o'rganilishi qiyin bo'lgani uchun ularni kontekstda tushuntirish muhim. Shu sababli:

Terminlar vizual materiallar orqali tushuntiriladi chizmalar, diagrammalar, grafiklar yordamida.

Texnik terminlarni kundalik muloqotga qo'shish – talabalar kasbiy so'zlarni o'z nutqida qo'llashga o'rgatiladi.

O'zaro muhokama va taqdimotlar tashkil etish – talabalar guruhlarda ishlash orqali terminlarni qo'llashni o'rganadilar.

- b) Mashg'ulotlarni amaliy topshiriqlar va real misollar bilan boyitish. CLIL metodining asosiy ustunligi shundaki, o'quvchilar texnik terminlarni real muhitda ishlatishga o'rganadilar. Bu jarayonda quyidagi usullar qo'llaniladi: Loyihaviy faoliyat – talabalarga real hayotiy muammolarni ingliz tilida yechish uchun topshiriqlar beriladi (masalan, avtomobil dvigatelining ishlash printsiptini ingliz tilida tushuntirish). Kontekstual o'rganish – talabalar texnik jarayonlarni ingliz tilida tasvirlashga o'rganadilar (masalan, mashinaning tormoz tizimi qanday ishlashi haqida ingliz tilida taqdimot qilish). Kasbiy hujjatlar bilan ishlash – talabalar texnik tavsif-nomalar, qo'llanmalar va hisobotlarni ingliz tilida o'rganadilar.
- c) Interaktiv metodlardan foydalanish. O'quvchilar dars jarayonida passiv emas, balki faol ishtirok etishlari uchun interaktiv usullar joriy qilinadi: Muammoli ta'lim – talabalar texnik muammolarni ingliz tilida hal qilishadi. Guruhli ishlash – talabalar jamoaviy ravishda kasbiy masalalarni ingliz tilida muhokama qilishadi. Multimediali ta'lim – video materiallar, texnik simulyatsiyalar va grafik tasvirlar yordamida ta'lim olib boriladi. Natijalarni baholash. CLIL metodikasi bo'yicha ta'lim samaradorligini baholashda nafaqat ingliz tilidagi bilimlar, balki texnik terminlarni real vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalari ham tahlil qilinadi.

XULOSA

CLIL metodikasining bosqichlari texnik ingliz tilini samarali o'qitishda muhim ahamiyatga ega. Tayyorlov bosqichi, o'qitish jarayoni va natijalarni baholash jarayonlari ketma-ket olib borilganda, talabalar kasbiy ingliz tilini chuqur o'zlashtiradi va uni real muhitda qo'llay oladi. Shu bois, CLIL metodikasi texnik mutaxassislarni xalqaro mehnat bozoriga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNESCO. (2015). Competency-Based Learning: Definitions and Implementations.
2. Kraevskiy, V. V. (2008). Pedagogika i didaktika: Kompetentnostnyy podkhod. Moskva: Akademiya.
3. Xutorskoy, A. V. (2002). Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii. Moskva: Nauka.
4. Raven, J. (1997). Competence in Modern Society: Its Identification, Development, and Release. Oxford: Psychologists Press.
5. Usmonov, A., & Boboyev, B. (2020). Zamonaviy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni. Toshkent: TDPU Nashriyoti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.